

2. *Руссо Ж.-Ж.* Рассуждение о начале и основании неравенства между людьми. М.: Мультимедийное издательство Стрельбицкого, 2022: URL: <https://books.yandex.ru/books/d8uhglVs> (дата обращения: 15.09.2025).

3. *Штейнберг А.Г.* Об элите // *Философия хозяйства*. 2024. № 5. С. 189—200. DOI: 10.5281/zenodo.13920326.

4. *Weyl N.* Envy and Aristocide // *The Eugenics Bulletin*, 1984: URL: <https://web.archive.org/web/20210821160031/https://www.eugenics.net/papers/eb6.html> (дата обращения: 15.09.2025).

References

1. *Marks K.* Kapital. T. 1. М.: Gos. izd-vo politicheskoy literatury, 1952: URL: https://istmat.org/files/uploads/59307/k._marks._kapital._tom_1._1952_g.pdf (data obrashcheniya: 15.09.2025).

2. *Russo ZH.-ZH.* Rassuzhdenie o nachale i osnovanii neravenstva mezhd u lyud'mi. М.: Mul'timedijnoe izdatel'stvo Strel'-bickogo, 2022: URL: <https://books.yandex.ru/books/d8uhglVs> (data obrashcheniya: 15.09.2025).

3. *SHtejnberg A.G.* Ob elite // *Filosofiya hozyajstva*. 2024. № 5. С. 189—200. DOI: 10.5281/zenodo.13920326.

М.М. ЕВДОКИМОВА

Антропологический вопрос в современном искусстве*

Аннотация. Современная культура раздваивается, формулируя вопрос о человеке. С одной стороны, существуют попытки новой проблематизации темы человека, с другой — присутствуют деантропологизирующие тенденции. Последнее касается в большей степени западной культуры. Однако новый фильм известного итальянского режиссера П. Соррентино обращает на себя внимание претензией на антропологию. В статье анализируется интерпретация вопроса «Что

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Евдокимова М.М. Антропологический вопрос в современном искусстве // *Философия хозяйства*. 2026. № 1. С. 127—135. DOI:

такое антропология?», которую режиссер поставил во главу своего произведения. Автор показывает, что, помимо мифологического прочтения образа главной героини, возможно говорить о попытке современного искусства создать новую философию человека. В статье исследуются такие центральные для философской антропологии темы, как молчание, видение, одиночество, невыразимое.

Ключевые слова: антропология, видение, молчание, Паоло Соррентино, Партенопа.

Abstract. Contemporary culture is characterized by a dual approach to formulating the question of man. On the one hand, there are attempts to problematize the topic of humanity anew; on the other, de-anthropologizing tendencies are present. The latter applies primarily to Western culture. However, the new film by the renowned Italian director P. Sorrentino draws attention with its claim to anthropology. This article analyzes the interpretation of the question «What is anthropology?» that the director placed at the core of his work. The author demonstrates that, beyond a mythological reading of the main heroine's image, one can speak of an attempt by contemporary art to create a new philosophy of man. The article explores such central themes of philosophical anthropology as silence, vision, solitude, and the inexpressible.

Keywords: anthropology, vision, silence, Paolo Sorrentino, Partenope.

УДК 103.3
ББК 87.5

В 2024 г. известный итальянский режиссер П. Соррентино представил новый фильм «Партенопа». Имя главной героини переводится с древнегреческого как «девичий голос», что является прямой отсылкой к мифической сирене — существу, чье пение очаровывало мореплавателей и приводило их к гибели. Подобная связь задает первый — мифологический — уровень прочтения фильма: Партенопа у Соррентино является метафорой опасной, соблазнительной красоты, несущей смерть. Однако данный фильм — не экранизация древнегреческого мифа. Режиссер усложняет образ героини, предлагая и принципиально иной ракурс рассмотрения — антропологический. Именно через Партенопу режиссер поднимает центральный

для всего фильма вопрос «Что такое антропология?», или, иными словами, «Что такое человек?».

Режиссер делает юную красавицу Партенону студенткой факультета антропологии. Сдавая вступительный экзамен, Партенона цитирует К. Гулиана: «Культура — это совокупность духовных и материальных ценностей, отвечающих на сумму экзистенциальных проблем, начиная с покупки продуктов и заканчивая произведением искусства». Иными словами, культура — это набор ответов для решения всех жизненных проблем. Однако собственный вопрос Партеноны — «Что такое антропология?» — оказывается за пределами этого набора. Где ей искать готовый ответ и возможен ли он? Объяснение профессора кажется поверхностным и не удовлетворяет ее, поэтому Партенона отказывается от поиска заданного определения. Ее решение — искать собственный ответ — и становится для нее подлинной антропологией, где человек сам учреждает свой смысл и является причиной своих действий.

Необходимо заметить, что современная западная философия избавляется от вопроса о человеке, отказывая ему в исключительности существования и рассматривая его лишь как часть сущего — наравне с природой, техникой, животными и миром объектов [3, 28]. В связи с этим кажется неожиданным то, что Соррентино вдруг заново задает вопрос о человеке и ищет адекватные формы выражения человеческого. Отсюда возникают идеи видения, внутреннего, молчания.

В фильме режиссер дает следующее определение антропологии: «Антропология — это умение видеть, когда все остальное угасло: молодость, красота, желание, эмоции и прочее...». Видение для режиссера является исключительной способностью человека, поэтому тот, кто видит, — человек. А что значит видеть? Или, иначе говоря, что значит быть человеком? Н.Н. Ростова, исследуя природу человеческого зрения, говорит о том, что видение — это не просто физический акт, а восприятие смыслов. Из этого следует, что мы видим не глазами, а «Я» — как носитель «внутреннего смыслового трафарета» — вижу при помощи глаз. Видеть глазами — значит отказывать человеку в наличии внутренних состояний, так как в этом случае видение превращается лишь в регистрирование внешних импульсов (как у животных). Иными словами, человек не просто отражает реальность, а интерпретирует мир через язык, культуру, воображение:

он видит смыслами [2]. Обратимся теперь ко второй части определения антропологии: «...когда все остальное угасло...». Если видение смыслами отсылает нас к внутренним состояниям, то видение глазами, наоборот, к поверхности. Молодость, красота — лишь внешние данные, которые мы фиксируем глазами. К тому же, как следует из определения, они имеют свойство угасать, а потому являются переходящими. Они заслоняют «смысл» человека. Поэтому умение видеть в антропологическом смысле — значит прорваться сквозь эту поверхность к смыслу, к душе. Соответственно, если мы видим глазами, то воспринимаем только внешнее, и нам недоступна глубина человека. Но когда мы видим смыслами, то обнаруживаем и подлинное измерение человека. Из этого следует, что человек — это всегда нечто большее по отношению к его внешним атрибутам.

Как представляется, Соррентино в своем фильме критикует современную культуру, в которой люди могут «смотреть глазами», но не умеют «видеть смыслами». Это проявляется в том, что поклонники воспринимали Партенону исключительно через призму женских характеристик: они ее желали. Такое восприятие отражает поверхностный взгляд глазами. Ведь ее «смысл», или душа, заключается не в том, что она просто женщина. Однако если женское относится к внешнему, то является ли в таком случае внутренний человек бесполом? Идея отсутствия половой разделенности в определении человека встречается у ряда философов, которые либо рассматривают человека как «внеполое» существо, либо видят в нем изначально целостность (андрогинность), преодолевающую бинарность мужского и женского. Например, в диалоге Платона «Пир» упоминается миф об андрогинах, согласно которому изначально люди были двуполовыми существами, объединяющими мужское и женское начала. Разделение на два пола является следствием наказания богов, а любовь (Эрос) — это стремление к утраченной целостности [1]. Из этого следует, что человек в своей сущности не разделен по полу, но в падшем мире существует как мужчина или женщина. В христианской традиции половые различия также упраздняются. В Послании апостола Павла к Галатам сказано: «...нет мужского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3:28). Половая разделенность характеризует лишь внешнего человека, в то время как содержание личности, представляющей собой образ Божий, исключает какое-либо различие между мужчиной и женщиной, отрицая

само существование мужского и женского начала на этом уровне. Очевидно, что указанный перечень авторов является неполным, однако нам важно было показать, что половая разделенность не является универсальной антропологической категорией. Мужское и женское начала, таким образом, связаны с внешним проявлением человека, в то время как внутренний, подлинный человек является целостным, бесполом. Поэтому умение видеть связано с обнаружением этой целостности, в то время как поверхностный взгляд позволяет видеть в другом только женщину или мужчину, т. е. объект желания.

Соррентино говорит нам о том, что именно старость открывает возможность подлинного видения. Молодой поклонник смотрит, но не видит. Он желает Партенопу и отказывает ей в наличии внутреннего мира, обнаруживая в ней пустоту просто потому, что она молчит. Стареющий мыслитель же видит в ней тайну: «Для красивого человека молчание — это тайна, для уродливого — изъясн», — говорит он. Красив, прежде всего, не тот, на кого смотрят, а тот, кто умеет смотреть. Получается, что красота является границей между внешним и внутренним. С одной стороны, она удерживает в реальности и в таком случае позволяет только желать ее. С другой — она увлекает в тайну внутреннего мира. Для молодого поклонника внутренний мир Партенопы оказывается недоступным, в то время как стареющий мыслитель его обнаруживает. Из сказанного можно выделить две составляющие: того, кто видит, и того, кого видят. Если старость позволяет увидеть внутреннее, то и, наоборот, в стареющем человеке внутреннее становится видно непосредственно. Старость, таким образом, является не упадком, а состоянием, когда внешние атрибуты (молодость, красота, социальные роли) окончательно теряют свою власть и перестают заслонять собой внутреннего человека. Поэтому старость становится тем временем, когда человек оказывается максимально приближен к своей подлинности, свободной от преходящих оболочек.

В финале фильма также показана и стареющая Партенопа. Кажется, что молодая и взрослая Партенопа — это два разных человека. Молодая пользуется своей красотой как внешним инструментом, но ощущает его ложь и потому пребывает в поиске подлинности, который сопровождается ее одиночеством. Взрослая Партенопа сделала научную карьеру, что означает ее окончательный отказ от внешних атрибутов в пользу внутреннего развития души. Ее грусть в старости

является следствием той самой подлинности, к которой она стремилась: трагическое и одинокое бремя обретенного смысла. А ее жизненный путь — это и есть воплощение данного ей определения антропологии: старость стала тем временем, когда все внешнее угасло и появилось умение видеть себя, других и мир смыслами, а не глазами.

Соррентино обозначил проблему видения, однако режиссер не довел решение до конца. С одной стороны, как мы указали ранее, он вскрывает кризис современной культуры, в которой люди смотрят, но не видят. Но, с другой, его внимание к визуальной эстетике является воплощением этого кризиса. Камера здесь буквально любит тело и внешность Партенопы. Является ли это иронией над тем, как легко можно обмануться внешней красотой, или же Соррентино попал в собственные сети? Как представляется, это можно расценить как намеренный художественный прием, так как режиссер поднимает через главную героиню вопрос «Что такое антропология?» и вводит таинственную тему молчания как попытку указания на внутреннее.

Молчание в философии — это не просто отсутствие речи. М. Хайдеггер в «Бытии и времени» рассматривает молчание как важный аспект человеческого существования, связанный с раскрытием подлинного бытия. Он противопоставляет молчание и повседневную речь, которая заменяет истинное понимание удобными шаблонами. Например, обсуждение смерти в безличном ключе («Все люди смертны») противостоит молчаливому осознанию собственной смертности. Молчание освобождает человека от общепринятого (*das Man*) и позволяет обратиться к собственному пониманию бытия. Философ связывает молчание с совестью, чей зов невербален. Совесть — это молчаливый призыв к тому, чтобы осознать свою вину как упущенную возможность быть собой. Кроме того, молчание для Хайдеггера является подлинной возможностью речи. Молчание позволяет понять бытие другого человека, которое может быть заслонено шумом слов [4, 160—167]. Так, становится ясно, что молчание, по Хайдеггеру, — это отнюдь не пустота, но возможность быть собой и по-настоящему услышать другого.

В фильме Соррентино мужчины, ухаживающие за Партенопой, спрашивали у нее, о чем она думает, но девушка часто молчала.

Поклонники, как и хайдеггеровские «das Man», пытаются загнать героиню в рамки привычных диалогов, ожидая от нее стандартных реакций. Но ее молчание — это отказ от безличных и пустых разговоров. Оно противопоставлено словесному потоку мужских персонажей, которые говорят в основном банальности, демонстрируя неспособность услышать то, что стоит за безмолвием. Соррентино визуализирует вышесказанное через язык тела, печальный взгляд Партенопы, который становится для него альтернативой речи. Например, сцена, где героиня задумчиво смотрит на море, — это не отсутствие мысли, а символ ее наполненности и глубины. Партенопа не говорит о своей душе, но ее молчание указывает на нее. Молчание становится для нее способом быть собой в мире, где все производят чужие смыслы. Ее недосказанность отсылает к большей подлинности, чем человеческие слова. Соррентино показывает, что внутренний мир — это не то, что можно озвучить, а то, что является через приостановку потока слов.

Однако режиссер и здесь избегает однозначности. Партенопа вступает в связь с мужчинами, тайно прерывает беременность. Служит ли эта тайная жизнь указанием на внутреннее? Можно предположить, что связь — это не проявление развратности героини, а попытка обрести хоть какую-то реальную связь с миром, когда слова бессильны. Аборт является жестом, одновременно освобождающим от предписанных социальных ролей (чужих смыслов) и разрушительным (как признание невозможности выразить себя иначе). Соррентино избегает моральных оценок и, возможно, пытается показать, что даже в таких случаях человек ищет свой смысл, а не чужой. В конечном счете подлинность может быть болезненной.

Но здесь возникает ключевой вопрос: что все-таки «увидел» режиссер, отбросив преходящее (молодость, красоту)? Иными словами, что для него является внутренним? В кульминационной сцене фильма профессор демонстрирует Партенопе своего сына с необычной физиологией и героиня радостно говорит: «Он прекрасен. Он состоит из соли и воды — как море!». С одной стороны, Соррентино тем самым показывает, что подлинное видение требует выхода за рамки визуального. Однако режиссер приходит к тому, что внутреннее невозможно объективировать. Сравнение человека с морем становится способом описать невыразимую сущность человеческого.

Соррентино тем самым как бы намекает на то, что адекватный язык описания человека ближе к метафоре, чем к науке.

С другой стороны, кульминационная сцена обнаруживает уязвимость фильма. Профессор и Партенопа обнажают друг перед другом свои «теневые» стороны (уродство сына, аборт) и договариваются не осуждать друг друга: «Вы не осуждаете меня, а я вас», — говорит Партенопе профессор. Не сводится ли тогда антропология Соррентино к простой толерантности? По всей видимости, режиссер редуцировал внутреннее к девиантному. Однако девиантное — это не внутреннее. В чем различие? Внутреннее — это область свободы и подлинности, когда человек является причиной своих смыслов и следующих за ними действий. Девиантное отсылает к социальной норме, нарушая ее. Это характеристика, которая описывает, как человек расположен относительно других людей. Это не ответ на вопрос «Что такое человек?», но, скорее, констатация несоответствия человека большинству. Однако, если мы говорим о внутреннем как о свободе, мы приходим к тому, что человек по своей сути асоциален. Он тогда свободен, когда ни социум, ни «Другой» не являются причиной его поступков, а только он сам. Получается парадокс: ведь тогда его можно назвать девиантным? Но подлинный человек необязательно девиантен. Причина девиантного поступка — не абсолютная внутренняя свобода, а протест, игнорирование или вызов существующей норме. Он зависим от нормы, которую отрицает. Источником свободного поступка является внутренне порожденный смысл, а не внешняя норма. Социум здесь — не более чем фон, обстоятельство, а не причина. В итоге подлинное может случайно совпасть или не совпасть с нормой.

Пытаясь показать внутреннее через девиантное, Соррентино совершает ошибку. Он принимает социальную изнанку (то, что скрыто от общества) за внутреннее (то, что конституирует человека). Возникает провокационный вопрос: может быть, примитивный ухажер был прав — Партенопа просто пуста, а режиссеру нечего предъявить? Однако Соррентино попытался найти язык для описания внутреннего через проблему антропологии, видения, молчания, но когда все обнажили «внутреннее», то получилась простая толерантность.

Литература

1. *Платон. Пир* // Античная литература:
URL: <https://ancientrome.ru/antlittr/t.htm?a=1450200000> (дата обращения: 25.06.2025).
2. *Ростова Н.Н.* Кино и философия: мы не умеем смотреть // Комментарии: Журнал для читателя. 2018. № 32. С. 169—175.
3. *Ростова Н.Н.* Проблема человека в современной философии. М.: Проспект, 2025. 176 с.
4. *Хайдеггер М.* Бытие и время / Пер. с нем. В.В. Бибихина. М.: Ad Marginem, 1997. 451 с.

References

1. *Platon. Pir* // Antichnaya literatura: URL: <https://ancientrome.ru/antlittr/t.htm?a=1450200000> (data obrashche-niya: 25.06.2025).
2. *Rostova N.N.* Kino i filosofiya: my ne umeem smotret' // Kommentarii: ZHurnal dlya chitatelya. 2018. № 32. S. 169—175.
3. *Rostova N.N.* Problema cheloveka v sovremennoj filoso-fii. M.: Prospekt, 2025. 176 s.
4. *Hajdegger M.* Bytie i vremya / Per. s nem. V.V. Bibihina. M.: Ad Marginem, 1997. 451 s

К.В. МОЛЧАНОВ

**Ревитализация изначальной посылки AI:
от Artificial Intelligence обратно к вопросу
«Может ли машина мыслить?»***

Аннотация. Статья ревитализирует знаменитый вопрос А. Тьюринга «Может ли машина мыслить?» в контексте современной парадигмы Artificial Intelligence (AI), когда его философская глу-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Молчанов К.В. Ревитализация изначальной посылки AI: от Artificial Intelligence обратно к вопросу «Может ли машина мыслить?» // Философия хозяйства. 2026. № 1. С. 135—145. DOI: